

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГИИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2025 *О. В. Сарычева, Д. А. Чернышев*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена выявлению специфики профессиональной деятельности психологов в силовых структурах, МЧС и иных госорганах, определению необходимых личностных качеств специалиста для выполнения профессиональных задач на высоком уровне. На основе выявленной специфики авторами предлагаются методы по усовершенствованию эффективности системы подготовки психологов служебной деятельности в части готовности к выполнению служебных задач в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Ключевые слова: профессиональная деятельность, психолог, служебная деятельность, личностные качества, готовность, мониторинг, чрезвычайная ситуация (ЧС).

Введение. В современных условиях, характеризующихся динамичными социально-экономическими изменениями в России, особую значимость приобретает переосмысление и адаптация системы психологического сопровождения профессиональной деятельности специалистов силового блока. Трансформация общественных процессов предъявляет новые вызовы к созданию гибкой, актуальной системы психологической поддержки, обеспечивающей оперативное реагирование на потребности сотрудников правоохранительных и силовых структур. Как отмечает А. Г. Караяни, эффективность выполнения оперативно-служебных задач напрямую зависит от качества психологического сопровождения личного состава.

Основная часть. Психологическое сопровождение служебной деятельности представляет собой интегративную систему как организационных, так и психологических мероприятий, направленных на оптимизацию профессиональной деятельности сотрудников. Согласно исследованиям М. Ф. Секача, «профессиональная деятельность психолога в силовых структурах характеризуется высокой степенью ответственности, необходимостью принятия решений в условиях временной недостаточности и постоянной готовностью к экстремальным ситуациям» [2, с. 74].

Процесс подготовки психологов служебной деятельности имеет исключительную специфику, которая обусловлена необходимостью формирования у специалистов интегративных профессиональных компетенций и развития основных личностных характеристик. В нашем исследовании мы ставим цель изучить ключевые аспекты подготовки психологов к профессиональной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (далее ЧС). Основное внимание будет уделено выявлению и анализу личностных качеств, являющихся критически важными для эффективной работы психолога в экстремальных условиях. Выявленная специфика позволит нам в контексте нашего исследования предложить методы по усовершенствованию профессиональной подготовки психологов служебной деятельности в области повышения профессиональной эффективности в условиях ЧС.

Согласно Н. В. Ткаченко, «эффективность профессиональной деятельности психолога служебной деятельности во многом определяется уровнем сформированности профессионально важных качеств» [3, с. 45].

Указанная эффективность особенно актуальна в отношении государственных служащих и представляет собой комплекс мероприятий по реализации государственных полномочий и функций [5].

Несмотря на ведомственные различия (МЧС, МВД, ФСО, ФСИН, ФСБ), служебная деятельность в силовых структурах обладает рядом общих психологических особенностей. К ним относятся системность субъекта, единство целей, доминирование служебного долга как мотива и сложные условия выполнения профессиональных задач. Указанные факторы определяют специфику психологического сопровождения служебной деятельности.

В современных силовых структурах концепция психологического обеспечения направлена на повышение надежности и эффективности выполнения профессиональных задач. С этой целью применяются различные психологические методы, позволяющие оптимизировать деятельность сотрудников и поддерживать их психологическую устойчивость. Эти методы включают в себя психологическую диагностику на выявление личностных качеств, профессиональной пригодности и уровня стрессоустойчивости сотрудников, а также психопрофилактику, тренировки по развитию стрессоустойчивости и навыков быстрого реагирования в экстремальных ситуациях, психологическую поддержку и коррекцию. Комплексное использование этих методов повышает профессиональную эффективность и психологическую устойчивость сотрудников силовых структур.

Психолог, работающий в силовых структурах, не просто оказывает помощь сотрудникам, он сам является частью системы и сталкивается с теми же самыми стрессовыми факторами. Чтобы самому проводить мероприятия по психологическому обеспечению, психолог сам должен обладать рядом профессионально важных качеств. Более того, подготовка квалифицированных специалистов в области психологии служебной деятельности особенно актуальна в контексте современных вызовов, что подчеркивает значимость разработки и внедрения профессиональных стандартов и образовательных программ. В частности, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 31.08.2020 № 1137, определяет основные аспекты подготовки психологов, которые необходимо учесть при разработке программ обучения [4]. Они включают:

1. Когнитивную готовность в виде совокупности теоретических знаний в области психологии ЧС, стресса и травм.
2. Профессиональную готовность как совокупность практических навыков и умений в области кризисного вмешательства, психодиагностики пострадавших и лиц, причастных к ликвидации последствий ЧС.
3. Эмоциональную готовность в виде стрессоустойчивости, способности к эмоциональной саморегуляции и профилактики профессионального выгорания.
4. Культурную и социальную готовность как способность понимать, ценить, взаимодействовать с людьми различной культурной принадлежности.
5. Этическую готовность в виде соблюдения нравственных принципов и норм во взаимодействии с коллегами и пострадавшими.
6. Готовность к научно-исследовательской работе в виде аналитических и исследовательских навыков психолога [4].

Профессиональная деятельность психологов данной специализации предполагает работу с представителями силовых структур, формирование системы психологической поддержки в сфере обороны страны, в сфере правопорядка и сопровождение работы

образовательных и социальных организаций. Это подчеркивает необходимость комплексной подготовки, направленной на развитие не только теоретических знаний, но и практических навыков применительно к самым разнообразным и экстремальным условиям [1].

Как один из ведущих компонентов в системе личности, внутренние психологические резервы являются особым феноменом, который выступает источником и средством профессионального развития. Индивидуально-психологические характеристики личности, связанные с успешным выполнением должностных инструкций и высоким уровнем психологической стабильности, эмоциональные установки личности, способности, черты характера, ценностные установки, способы совладания со стрессом и многие другие, выступают в роли системообразующих качеств профессиональной культуры психолога служебной деятельности.

Общеизвестно, что личностные ресурсы – категория динамичная, т.е. способная к развитию, корректировке, совершенствованию. Именно поэтому в российских вузах отдается приоритет повышению психологической устойчивости будущих специалистов в области психологии служебной деятельности.

Условия труда психологов в государственных структурах характеризуются интенсивным режимом работы, высоким уровнем стресса и размытыми временными рамками. Важными личными качествами являются внутренняя мотивация, способность к быстрому восстановлению и умение сохранять ментальное здоровье [5, с. 71]. Работа психолога включает индивидуальное консультирование, тренинги и коучинговое сопровождение, направленные на улучшение межличностных коммуникаций и личной продуктивности. Основой служебных отношений является жесткая вертикаль, где приоритет отдается индивидуальным контактам. Права психолога включают гарантии психической и социальной безопасности, социальные гарантии и возможности профессионального роста, а обязанности – соблюдение этических норм, конфиденциальность и высокую профессиональную компетентность.

Исследованием профессионально важных качеств психолога занималось большое количество авторов. Среди них А. А. Абрамова, Н. С. Пряжников, Д. И. Кечил, Е. А. Климова, Т. П. Гаврилова, А. А. Деркач, Е. С. Романова, Л. И. Анцыферова, Н. И. Рейнвальд, В. В. Кулишов и др. Каждый из автор делает акцент на определенный набор качеств, необходимых психологу в разнообразном диапазоне областей его практики. Для успешного выполнения профессиональных задач психологу служебной деятельности следует развивать и укреплять в себе ряд качеств:

1. Ценностные ориентации и мотивация личности. Отражение в сознании психолога ценностей, которые он признает в качестве стратегических жизненных целей и мировоззренческих ориентиров. Мотивация как побуждение к выполнению профессиональных действий, в том числе в условиях ЧС.

2. Навыки целеполагания. Способность планировать, организовывать и выполнять профессиональные задачи, в том числе и в условиях ЧС.

3. Навыки командной работы и способность к сотрудничеству. Умение эффективно взаимодействовать с различными специалистами для достижения общих целей.

4. Внешние данные психолога. Презентабельность и опрятный внешний вид, способствующие созданию благоприятного впечатления о психологе как о профессионале.

5. Когнитивные качества личности психолога. Способность к анализу и решению проблем. Гибкость мышления. Скорость обработки информации.

6. Способность к быстрой адаптации в изменяющихся условиях. Способность психолога к изменениям и использованию своих внутренних резервов.

Таким образом, структурными компонентами профессионализма психолога служебной деятельности являются мотивация к выполнению профессиональных задач в условиях повышенной стрессогенности, способность к целеполаганию и сотрудничеству с различными специалистами, участвующими в ликвидации ЧС, способность к анализу, способность к быстрой адаптации к изменяющимся условиям среды.

При этом для специалистов, занятых в государственных организациях, нежелательны в высшей степени такие личностные качества, как ориентация на личные удовольствия, сосредоточенность на собственных интересах, стремление к независимости и склонность к враждебности, поскольку они противоречат ключевым критериям, установленным в данной области.

Таким образом, представленные качества создают основу для эффективной деятельности психолога в государственных структурах, обеспечивая его адаптацию и продуктивность в рамках служебных обязанностей.

Психолог служебной деятельности должен сочетать знания психологии с пониманием задач структур экстремального профиля. Его работа предполагает взаимодействие с муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими с учетом их профессиональных особенностей. Как подчеркивают В. В. Василенко, А. Г. Караяни, С. Ф. Секач и Д. И. Кечил, компетенции такого специалиста формируются на основе междисциплинарного подхода и опыта взаимодействия с представителями разнообразных профессий.

Профессиональные умения психолога включают анализ и оценку психологических аспектов, написание характеристик сотрудников и групп с учетом их особенностей, осуществление психодиагностики, наблюдение с акцентом на психологические стороны, установление контакта, предупреждение конфликтов и использование методов психологического воздействия. Как подчеркивается в исследованиях А. Г. Караяни, профессионализм психолога в служебной деятельности определяется способностью адаптировать методы работы к особенностям специализированных профессиональных сред.

Эти навыки требуют определенных умений и устойчивого профессионального развития, что подчеркивает значимость междисциплинарного и компетентностного подходов к подготовке специалистов различных госструктур.

Подготовка психолога к деятельности в чрезвычайных ситуациях должна основываться на передовых требованиях к обучению, способствующих формированию выносливости, навыков быстрого принятия решений и применения методик психологической поддержки в стрессовых условиях. Как отмечают М. Ф. Секач и Д. И. Кечил, такие образовательные программы направлены на формирование профессионализма и устойчивости к стрессу [2, с. 74].

Учитывая вышеизложенные требования к личности и профессиональной компетентности психологов служебной деятельности, компетентный подход к подготовке специалистов в области психологии служебной деятельности приобретает особую значимость. Данный подход акцентирует внимание на практическом применении знаний и навыков, что крайне важно при подготовке психологов, которые будут работать в условиях ЧС. Важно также учитывать междисциплинарный подход, который рассматривает подготовку психологов как неотъемлемую часть более широкой системы экстренных служб. Подход включает интеграцию различных

дисциплин, обеспечение эффективного взаимодействия между психологами и другими специалистами экстренных служб реагирования, а также создание взаимосвязанных и скоординированных механизмов для решения комплексных задач в условиях ЧС. Междисциплинарный подход позволяет рассматривать подготовку как процесс, включающий все уровни и аспекты служебной деятельности, что существенно повышает эффективность работы психологов и их готовность к быстрому и правильному реагированию в кризисных ситуациях.

При формировании готовности психолога к работе в экстремальных ситуациях в рамках компетентностного подхода, важно выделить несколько ключевых направлений работы. В первую очередь это развитие когнитивной готовности, включающей в себя овладение теоретическими знаниями в области психологии экстремальных ситуаций, стресса и травм, освоение методик диагностики психологического состояния пострадавших и оказания им помощи, а также формирование навыков быстрой оценки ситуации и адаптации к имеющимся условиям.

Для эффективного развития этих компетенций мы предлагаем внедрение системы обратной связи, которая обеспечит динамическую оценку результатов обучения и практической подготовки. В рамках данного подхода важно проводить регулярный мониторинг профессиональной готовности с использованием комплексных диагностических методик, включающих оценку стрессоустойчивости, уровня тревожности и типов реагирования в стрессовых ситуациях, что позволит объективно отслеживать прогресс студентов, а также своевременно корректировать образовательный процесс, делая его максимально приближенным к реальным условиям работы в ЧС.

Следующим важным направлением является формирование профессиональной готовности к деятельности в условиях ЧС. С этой целью в рамках междисциплинарного подхода, мы предлагаем включить в рабочую программу дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» комплекс практических заданий и ситуационных задач, моделирующих взаимодействие психологов с представителями экстренных служб и ведомств – МЧС, правоохранительных органов, медицины. Такой формат подготовки позволит будущим психологам служебной деятельности освоить алгоритм работы в экстремальных условиях, развить навыки командного взаимодействия и адаптации к кризисным ситуациям, что немаловажно для эффективного оказания экстренной психологической помощи.

Заключение. Таким образом, подготовка психологов к профессиональной деятельности в условиях ЧС требует комплексного подхода, объединяющего теоретические знания, практические навыки и развитие личностных качеств. Важным элементом успешной подготовки является междисциплинарное взаимодействие в создании комплекса практических заданий, моделирующих реальные условия и регулярный мониторинг готовности будущих специалистов к выполнению профессиональных задач в условиях ЧС, что обеспечит высокую профессиональную готовность будущих психологов служебной деятельности и их способность эффективно работать в условиях неопределенности и кризиса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астахова А. А. Психологические основы профессионального обучения лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних дел // Актуальные проблемы психологической практики в силовых структурах: профессионально-психологическая подготовка: сб. докл. V Всерос. межвед. науч.-практ. Конф., 19 нояб. 2020 г. – Н. Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. – С. 12–16.
2. Секач М. Ф., Кечил Д. И. О построении психологической компетенции профессионализма психологов служебной деятельности // Человеческий капитал. – 2021. – № 10. – С. 72–77.

3. Ткаченко Н. В. Профессионально важные качества психолога служебной деятельности как фактор эффективности профессиональной деятельности // Вестник Белгородского государственного университета. – 2022. – Т. 27, № 2. – С. 45–52.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности: утв. Приказом Мин-ва науки и высшего образования Рос. Федерации от 31.08.2020 № 1137. – М.: Минобрнауки России, 2020.
5. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063
6. Чвякин В. А. Медико-педагогическая подготовка населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций // Вопросы безопасности. – 2020. – № 3. – С. 68–73.

Поступила в редакцию 30.05.2025 г.

ON THE ISSUE OF THE SPECIFICS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY SPECIALISTS

O. V. Sarycheva, D. A. Chernyshev

The article is devoted to identifying the specifics of the professional activities of psychologists in law enforcement agencies, the Ministry of Emergency Situations and other government agencies, and determining the necessary personal qualities of a specialist to perform professional tasks at a high level. Based on the identified specifics, the authors propose methods to improve the effectiveness of the training system for career psychologists in terms of readiness to perform official tasks in emergency situations.

Key words: professional activity, psychologist, professional activity, personal qualities, readiness, monitoring, emergency situation.

Сарычева Ольга Витальевна

Старший преподаватель кафедры общей психологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: sarycheva_olga@internet.ru.

Sarycheva Olga Vitalievna

Senior Lecturer at the Department of General Psychology,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: sarycheva_olga@internet.ru.

Чернышев Дмитрий Алексеевич

Доктор педагогических наук, доцент.
Профессор кафедры педагогики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chernishevdmityr_1972@mail.ru

Chernyshev Dmitry Alekseevich

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Pedagogy,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: chernishevdmityr_1972@mail.ru